

FIZIKA FANIDA KINETIK VA POTENSIAL ENERGIYALAR

Asetova Sarbiyke Alewovna

*Qaraqalpag'iston Respublikasi Qonliqo'l tumani 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi
fizika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada kinetik va potensial energiyalar borasida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Potensial energiya, kinetik energiya, energiya konversiyasi, uglevodород – oktan, Hook qonuni.

Agar biror-bir jism harakatlanayotgan bo'lsa, o'sha jism bilan bog'liq holda energiya mavjud bo'ladi. Nima uchun bunday bo'lishi kerak? Harakatlanuvchi narsalar o'zgarishga sabab bo'lishi yoki, boshqacha aytganda, biror-bir ishni bajarishi mumkin. Masalan, vayron qiluvchi to'p (taran) haqida o'ylang. Hatto sekin harakatlanadigan vayron qiluvchi to'p boshqa bir jismga, misol uchun, bo'sh uyga juda ko'p zarar yetkazishi mumkin. Biroq vayron qiluvchi to'p harakatsiz bo'lganda hech qanday ish bajarmaydi (yoki biror-bir uyga borib urilmaydi).

Jismning harakati bilan bog'liq energiya kinetik energiya deb ataladi. Otilgan o'q, yurayotgan odam va yorug'lik kabi elektromagnit nurlanishlar — bularning barchasi kinetik energiyaga ega. Kinetik energiyaga yana bir misol atom yoki molekulalarning doimiy va tasodifiy harakatlanishi bilan bog'liq energiya hisoblanadi. Bu issiqlik energiyasi deb ham ataladi, issiqlik energiyasi qanchalik katta bo'lsa, atomlar harakatining kinetik energiyasi ham shuncha katta bo'ladi. Bir guruh molekulalarning o'rtacha issiqlik energiyasini harorat

deb ataymiz, shuningdek, issiqlik energiyasi ikkita jism o'rtasida uzatilganda issiqlik deb nomlanadi.

Potensial energiya

Potensial energiya - ob'ektning o'z pozitsiyasiga bog'liq bo'lgan energiya . U *potensial* energiya deb ataladi, chunki u kinetik energiya kabi boshqa energiya turlariga aylantirilishi mumkin. Potensial energiya odatda tenglamada U yoki U ba'zida PE tomonidan bosh harf bilan belgilanadi.

Potensial energiya, shuningdek, saqlangan energiyaning boshqa shakllariga, masalan, aniq elektr zaryadidan , kimyoviy bog'lanishlardan yoki ichki stressdan energiyani nazarda tutishi mumkin.

Yana vayron qiluvchi to'p misoliga qaytamiz. Harakatsiz vayron qiluvchi to'p hech qanday kinetik energiyaga ega emas. Biroq to'p kran bilan ikki qavat yuqoriga ko'tarilib, biror-bir mashinaning tepasida tutib turilsa, nima sodir bo'ladi? Ushbu vaziyatda vayron qiluvchi to'p harakatlanmayapti, lekin aslida u bilan bog'liq energiya hali ham mavjud. Yuqorida ko'tarilib turgan vayron qiluvchi to'pning energiyasi ishni bajarish potensialini aks ettiradi. Agar vayron qiluvchi to'p qo'yib yuborilsa, ish bajariladi, ya'ni kimningdir mashinasi pachoq bo'ladi. To'p qanchalik og'ir bo'lsa, u bilan bog'liq energiya ham ko'proq bo'ladi.

Bu turdagi energiya potensial energiya deb nomlanadi va bu jismning joylashuvi yoki strukturasi bog'liq bo'lgan energiyadir. Misol uchun, biror-bir molekulaning kimyoviy bog'laridagi energiyasi molekulaning strukturasi va undagi atomlarning bir-biriga nisbatan joylashuviga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, kimyoviy energiya kimyoviy bog'larda saqlanadigan energiya bo'lib, potensial energiya hisoblanadi. Potensial energiyaga kundalik misol sifatida to'g'on ortidagi suvning energiyasini yoki samolyotdan chiqib, parashyutda parvoz qilish arafasidagi odamning energiyasini keltirsak bo'ladi.

Agar siz massa metrni h metr bilan ko'tarib qo'ysangiz, potentsial energiya mg bo'ladi, g - tortishish tezligi.

$$PE = mg$$

Bir buloq uchun potentsial energiya Hook qonuniga asoslanib hisoblanadi, bu erda kuch kuchlanish yoki siqilish (x) va bahor sig'imi (k) uzunligiga mos keladi:

$$F = kx$$

Elastik potentsial energiya uchun tenglama olib keladi:

$$Pe = 0.5kx^2$$

Energiya konversiyasi

Jismning energiyasi bir shakldan ikkinchi shaklga o'zgarishi mumkin. Misol uchun, bizga sevimli bo'lib qolgan vayron qiluvchi to'pni olaylik. Vayron qiluvchi to'p bir nechta qavat yuqorida harakatsiz osilib turganida, kinetik energiyaga ega emas, ammo potentsial energiyasi ko'p. U qo'yib yuborilganda uning kinetik energiyasi orta boshlaydi, chunki yerning tortish kuchi sababli tezlikni hosil qiladi va uning potentsial energiyasi pasayib ketadi, chunki u endi yerdan uzoq emas. Yerga urilishidan oldin to'pda deyarli hech qancha potentsial energiya bo'lmaydi, ammo katta kinetik energiyaga ega bo'ladi.

Bu kabi o'zgarishlar kimyoviy energiya bilan bo'lishi mumkin va biz bunga misollarni hayotimizda ko'plab uchratamiz. Misol uchun, benzin tarkibida uchraydigan uglevodorod – oktan yuqorida ko'rsatilgan molekulyar tuzilishi tufayli kimyoviy energiya (potentsial energiya)ga ega. Benzin yoqilganda yuqori haroratli gazlarni hosil qiladi va gaz dvigatel porshenidan harakatlanib, avtomobil dvigateliga energiya beradi va natijada avtomobilni oldinga itaradi (kinetik energiya). Kimyoviy energiyaning bir qismi

avtomobilning kinetik energiyasiga aylansa, bir qismi dvigateldan issiqlik sifatida chiqadigan issiqlik energiyasiga aylanadi.

Energiya tirik organizmlarda o‘z shaklini shunga o‘xshash tarzda o‘zgartirishi mumkin. Masalan, ATF bog‘larida saqlanadigan energiya (potensial energiya) motor oqsili va uning yukini mikronaycha yo‘lida harakatlanishi yoki mushak hujayralarining qisqarishini (kinetik energiyani) amalga oshirishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Bauer, W. 2011. Muhandislik va fanlar uchun fizika. Jild 1. Mc Graw Hill.
2. Biofizika: darslik /E. Ismailov. N. Mamatqulov. G ‘. Xodjayev, N. Norboyev; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. — Toshkent: Cho‘pon nomidagi NMIU, 2013 — 208 b.